

ОММАВИЙ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШ ВАҚТИДА ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бозоров Азимжон Ахатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11081706>

Аннотация. Мақолада оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг яхлит тизимини шакллантириш, уларнинг энг қўйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш механизмларининг мазмун-моҳияти очиб берилган. Шунингдек, ушбу соҳадаги ҳуқуқий асослар илмий таҳлил қилиниб унинг жамият ҳаётида тутган ўрни бўйича фикр ва мулоҳазалар билдириб ўтилган.

Калит сўзлар: жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, оммавий тадбирлар, бошқариш, мувофиқлаштириш.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини “Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун” деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда [2].

Маълумки, мамлакатимизда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича яхлит тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди. Дарҳақиқат, бугунги кунда республикамизнинг вилоят ва шаҳар марказлари, катта шаҳарларида, маҳаллалар, кўчалар, майдонлар, маданият ва истироҳат боғлари, транспорт объектлари ва бошқа жамоат жойларида, шунингдек турли оммавий тадбирларини ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашни ички ишлар органларининг фаолиятисиз тасаввур қилиб бўлмайди [3, Б.260].

Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қўйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш борасида амалга оширилган ислохотлар натижасида ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ташкил этишнинг “республика – вилоят – туман – маҳалла” тизими асосида яхлит бошқарув ва узлуксиз назорат қилиш механизмлари шаклланди

[1]. Мазкур тизимнинг жорий этилиши, оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш шароитида ички ишлар ва бошқа давлат органларининг жамоат тартибини сақлаш борасидаги фаолиятини самарали мувофиқлаштириш орқали мамлакатимизда тинчлик ва барқарорликни таъминлаш имконини бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармонида мувофиқ, шунингдек, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги фармонининг қабул қилинганлиги, оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятини мутлақо янги механизмни белгилаб берди.

Хусусан, оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг фаолиятига оид бир қатор муҳим масалалар ижобий ҳал этилди. *Биринчидан*, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва Тошкент шаҳрида оммавий тадбирларни ўтказишда ҳамда истироҳат боғлари, хиёбонлар ва бозорларда жамоат тартибини сақлашни ташкил этиш бевосита Миллий гвардия бўлинмалари томонидан амалга оширилиши белгиланди; *иккинчидан*, жамоат тартибини сақлаш, шу жумладан оммавий тадбирларни ўтказишга жалб қилинадиган вазирлик ва идоралар куч ва воситаларининг биргаликдаги ҳаракатланиш алгоритминини ишлаб чиқиш ва уни доимий такомиллаштириб бориш – стратегиянинг асосий вазифаси сифатида киритилди; *учинчидан*, оммавий тадбирларни ўтказиш қоидаларини тартибга солувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш – жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида кўрсатиб ўтилди; *тўртинчидан*, Тошкент, Нукус шаҳарлари ва вилоятлар марказларидаги оммавий тадбирлар ўтказиладиган объектларда, истироҳат боғлари, хиёбонлар ва бозорларда Миллий гвардия бўлинмалари томонидан жамоат тартибини сақлаш бўйича фаолият олиб боришнинг батафсил ва аниқ ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга татбиқ этиш – жамоат хавфсизлигини таъминлаш ташкилий асосларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланди [2].

Бу орқали оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш вақтида жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш ҳамда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда самарадорликка эришилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон.

3. Sharipov S.S. Scientific Analysis of the Content and Essence of the Reforms Related to the Maintenance of Public Order and Security of Law Enforcement Agencies // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. <http://ijmmu.comeditor@ijmmu.com> ISSN 2364-5369. Volume 8, Issue 11. November, 2021. Pages: 260.

INNOVATIVE
ACADEMY